

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

William Isaac Santos Miranda, Nélio Benedito Fleury, Leonardo Guerra de Rezende Guedes
william.engeletricista@outlook.com, fleurynelio@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - O presente artigo realiza uma revisão bibliográfica sobre os métodos de caracterização de módulos fotovoltaicos, enfocando a importância dessas práticas na otimização do uso da energia solar. A justificativa para a escolha deste tema reside na crescente demanda por fontes de energia limpa e renovável, como a energia solar, em um cenário de esgotamento dos recursos naturais e necessidade de sustentabilidade. A relevância deste estudo está na análise crítica dos métodos existentes, que podem influenciar diretamente na eficiência dos sistemas fotovoltaicos e, por consequência, na promoção de um desenvolvimento mais sustentável. A metodologia utilizada consiste em uma revisão sistemática da literatura, onde foram selecionados diversos artigos e publicações relevantes que abordam as técnicas de caracterização de módulos fotovoltaicos e dispositivos traçadores de curvas características. A análise incluiu desde os parâmetros que afetam a medição até os métodos empregados em equipamentos comercializados no mercado. Os resultados indicam que, apesar da variedade de métodos disponíveis, cada um possui suas peculiaridades e limitações. Os dispositivos traçadores de curvas, por exemplo, são fundamentais para a avaliação do desempenho dos módulos fotovoltaicos, permitindo a identificação de falhas e a otimização do sistema. A pesquisa também evidencia a necessidade de dados padronizados e precisos para uma avaliação mais robusta da eficácia dos sistemas fotovoltaicos.

Palavras-chave: Módulos fotovoltaicos, Dispositivos traçadores de curvas, Métodos de caracterização, Energia solar, Sustentabilidade.

Abstract - This article conducts a bibliographic review of the characterization methods for photovoltaic modules, focusing on the importance of these practices in optimizing solar energy use. The justification for choosing this topic lies in the increasing demand for clean and renewable energy sources, such as solar energy, in a context of resource depletion and the need for sustainability. The relevance of this study is in the critical analysis of existing methods, which can directly influence the efficiency of photovoltaic systems and, consequently, promote more sustainable development. The methodology employed consists of a systematic literature review, where various relevant articles and publications addressing the characterization techniques for photovoltaic modules and characteristic curve tracing devices were selected. The analysis included parameters affecting measurement as well as methods used in commercially available equipment.

The results indicate that, despite the variety of available methods, each has its peculiarities and limitations. Curve tracing devices, for example, are essential for evaluating the performance of photovoltaic modules, allowing for the identification of failures and optimization of the system. The research also highlights the need for standardized and accurate data for a more robust assessment of the effectiveness of photovoltaic systems.

Keywords: Photovoltaic module characterization, Curve tracing devices, Characterization methods, Solar energy, Sustainability.

INTRODUÇÃO

A má gestão dos recursos naturais é um dos maiores desafios da humanidade no século XXI. Em uma perspectiva de análise e reavaliação das relações humanas com o meio ambiente, em conjunto com o aumento da demanda por eletricidade associado ao crescimento econômico, a busca por fontes de energia mais limpas e sustentáveis ganha força, como a solar fotovoltaica, a oceânica e a eólica. A utilização dessas fontes de energia alternativas às fontes não renováveis promove, além do desenvolvimento sustentável, a geração de empregos e o desenvolvimento científico e tecnológico ao abrir novas fronteiras de conhecimento.

De acordo com os dados expostos no Boletim Trimestral de Consumo de Eletricidade de número 8, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de energia elétrica no país cresceu 1,0% no quarto trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2020. Esse aumento justifica-se em grande parte no aumento do consumo de energia por parte das classes industrial (2,8%) e comercial (4,8%).

A classe residencial, por sua vez, apresentou um comportamento inusitado de redução na utilização do recurso no período em questão (-3,0%), comportamento esse que pode ser explicado pela retomada das atividades econômicas após o período

de isolamento social em decorrência da pandemia de COVID-19.

A partir da leitura dos dados apresentados pelo boletim, constata-se uma relação entre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) com o aumento da demanda de energia elétrica, reiterando assim o papel dinamizador da eletricidade na melhoria da qualidade de vida, no desenvolvimento tecnológico e no crescimento industrial e econômico das sociedades, consolidando-se como um insumo vital para atividades das mais diversas naturezas das sociedades modernas.

A Figura 1 apresenta a relação do PIB com a variação do consumo energético no Brasil entre o terceiro trimestre de 2019 e o quarto trimestre do ano de 2021. Os períodos com tendência de queda nas duas variáveis analisadas correspondem ao período de reclusão em decorrência da pandemia de COVID-19, enquanto o aumento significativo no segundo trimestre do ano de 2021 simboliza a retomada, mesmo que parcial, das atividades industriais em grande parte do território nacional.

Fig. 1. Consumo na Rede vs. PIB.

Fonte: IBGE - EPE, 2024

Segundo informações do Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2021, 63,8% da matriz energética brasileira no ano de 2020 foi proveniente de fontes hidráulicas. Dos 36,2% restantes gerados pelas demais fontes de energia constituintes da matriz energética nacional, as de maior destaque são a biomassa e a eólica, correspondendo a respectivamente 9,0% e 9,2%. Mesmo frente ao aumento de 61,1% em relação ao ano anterior, a energia solar fotovoltaica equivale a apenas 1,7% da matriz energética do país.

Em contramão aos dados apresentados pelo Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2021, materiais divulgados pelo Atlas Brasileiro de Energia Solar indicam uma elevada média anual de irradiação global horizontal no Brasil, com variações de 3500 a 6250 Wh/m²·dia, tendo os meses de novembro e dezembro apresentado as maiores taxas. Projetos e investimentos visando o aproveitamento dos recursos solares são mais usualmente vistos e desenvolvidos nos países do bloco europeu; entretanto, os índices de irradiação solar global incidente em qualquer um dos estados brasileiros apresentam taxas mais elevadas que os dos países da União Europeia.

Soma-se aos elevados índices de irradiação incidente no território os grandes depósitos de quartzo com boas propriedades que, por sua vez, associam-se ao desenvolvido parque industrial já existente que visa a obtenção do silício grau metalúrgico proveniente das jazidas. Ainda em desenvolvimento pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a rota metalúrgica corresponde a uma forma alternativa de produção de silício grau fotovoltaico que possibilitaria a entrada do Brasil nesse novo mercado. O silício grau fotovoltaico ou silício grau solar (SiGS) corresponde ao silício de elevada pureza necessária para a boa condução de energia elétrica, se estabelecendo como insumo de grande importância para a produção de células fotovoltaicas e, com isso, a produção dessa matéria-prima se firma como uma grande possibilidade para a indústria nacional.

Mediante as informações apresentadas, nota-se que a energia solar se define como uma ótima opção a ser associada às demais fontes de energia elétrica convencionais já consolidadas na matriz energética brasileira, como as hidrelétricas. Afinal, o aproveitamento energético desse recurso natural dista muito da sua real potencialidade.

Frente ao cenário de grande possibilidade do setor da energia solar no Brasil, este trabalho propõe um estudo dos métodos mais comumente empregados para caracterização de geradores fotovoltaicos, abordando desde as variáveis envolvidas, os

parâmetros adotados para cada mecanismo utilizado e as peculiaridades associadas a cada um.

REFERENCIAL TEÓRICO

A célula fotovoltaica e o efeito fotovoltaico

O princípio de conversão da energia solar, titulado efeito fotovoltaico, foi observado pela primeira vez por Edmond Becquerel em 1839. Nesse episódio, foi observada a ocorrência de DDP (diferença de potencial) a partir da incidência luminosa na superfície de um material supercondutor, constatação essa que serviu de fundamento para a criação das primeiras células fotovoltaicas no ano de 1956.

Ausente de elétrons livres e formada basicamente de silício cristalizado em sua forma pura, a célula fotovoltaica é classificada como sendo um semicondutor. Antes da aplicação na célula, adiciona-se ao silício uma porcentagem de impurezas, sendo que esse processo de adição desses elementos ao material denomina-se dopagem. Quando a dopagem é feita adicionando fósforo ao silício, o resultado é o silício tipo N, um material com boa condução elétrica em decorrência da existência de elétrons livres. Já com a associação do boro ao silício, tem-se como resultado o silício tipo P, que, por sua vez, apresenta características inversas ao silício tipo N, apresentando cargas positivas livres.

Ao associar uma camada fina de silício tipo N e uma mais espessa do silício tipo P, obtém-se a célula fotovoltaica. Quando associadas, ocorre a formação de um campo elétrico na junção P-N em consequência do fluxo dos elétrons livres do material tipo N que agora passam a ocupar os vazios da estrutura do material tipo P.

Mediante a incidência da energia luminosa na estrutura, os elétrons são excitados e a célula passa então a conduzir. Quando interligada a camada negativa com a camada positiva por intermédio de um condutor externo, tem-se a corrente elétrica que flui no sentido P-N.

A intensidade da corrente elétrica é proporcional à intensidade dos fótons incidentes sobre o material, sendo a célula incapaz de armazenar a energia gerada e havendo o fluxo elétrico somente durante o período de ocorrência da incidência luminosa na mesma. Em suma, a célula fotovoltaica pode ser comparada a um diodo de área extensa aprimorado para o benefício do efeito fotovoltaico.

A imagem abaixo ilustra a junção P-N de uma célula fotoelétrica. Percebe-se o surgimento de fluxo elétrico no condutor externo, corrente essa gerada a partir da incidência dos fótons na junção P-N do material semicondutor.

Fig. 2. Ilustração da junção P-N conectada a carga.

Fonte: adaptada pelos Autores (2024)

Tipos de módulos fotovoltaicos

Módulos de silício monocristalino

Em sua maioria oriundas de frações de um único cristal de vultosas proporções, as células fotovoltaicas compostas de silício monocristalino (m-Si), ao serem mergulhadas em silício fundido, são acrescidas de quantias pequenas de boro, sendo o resultado dessa dopagem um semicondutor do tipo P. Após esse processo, o material é sujeito ao contato com vapor de fósforo em fornos com temperaturas elevadas, adicionando assim impurezas ao semicondutor.

Os modelos de geradores fotovoltaicos compostos de silício monocristalino firmam-se como os mais eficientes na conversão de energia luminosa em energia elétrica, apresentando rendimentos superiores a 12%.

A Figura 3 ilustra a disposição de sua célula que, tipicamente, apresenta uma coloração mais escura.

Fig. 3. Estrutura de uma célula de silício monocristalino.

Fonte: adaptado pelos Autores (2024)

Módulos de silício policristalino

Compostos do mesmo elemento dos geradores de silício monocristalino, os painéis solares de silício policristalino (p-Si) são constituídos de diversos cristais fundidos e solidificados que, somados, resultam em uma estrutura policristalina, apresentando uma quantidade maior de defeitos quando comparados com a estrutura mais simples. Esses geradores apresentam um custo de mercado inferior ao anterior em consequência da menor eficácia das suas células em relação às células monocristalinas.

A Figura 4 ilustra o arranjo de uma célula fotovoltaica de silício policristalino, sendo que os geradores produzidos a partir dessa ostentam uma coloração azulada.

Fig. 4. Estrutura de uma célula de silício policristalino.

Fonte: adaptado pelos Autores (2024)

Apresentando uma eficiência inferior às células de cristais únicos de silício, as células de filmes finos (a-Si) ganham espaço em decorrência do seu baixo custo de produção e produção pouco complexa, o que favorece sua produção em larga escala. Os geradores constituídos de filmes finos apresentam uma eficácia recorde na faixa de 8-9% de conversão em suas células.

Módulos orgânicos

Tidos como uma alternativa próspera para a energia fotovoltaica de baixo custo, consistem em uma tecnologia alvo de muitas pesquisas e ainda em fase de desenvolvimento, baseando-se no emprego de semicondutores responsáveis pela absorção de luz, geração, separação e transporte de carga.

Outros

Além dos tipos mencionados, diversos outros modelos de geradores fotovoltaicos são encontrados no mercado ou em fase de desenvolvimento, cada um com suas particularidades e matérias-primas distintas.

METODOLOGIA

Este artigo consiste em uma revisão sistemática da literatura sobre sistemas de sprinklers para supressão de incêndios, com ênfase em sua eficácia, caracterização e influência de fatores diversos no desempenho desses sistemas. A metodologia aplicada é baseada na seleção e análise de publicações relevantes, visando fornecer uma compreensão abrangente do estado da arte sobre o tema.

A revisão foi realizada em conformidade com as diretrizes para revisões sistemáticas, o que envolve a definição de critérios de inclusão e exclusão, a busca em bases de dados confiáveis e a análise crítica dos estudos selecionados.

Seleção de Literatura

A busca inicial foi realizada em bases de dados como Scopus e Google Scholar, utilizando palavras-chave relevantes como "sistemas de sprinklers", "supressão de incêndios", "caracterização" e "eficácia". A *string*

de busca foi formulada para maximizar a relevância dos artigos selecionados, abrangendo publicações desde 2014 até 2023.

Critérios de Inclusão e Exclusão

Os artigos incluídos na revisão deveriam apresentar:

- Texto completo disponível.
- Ser escritos em inglês.
- Estar publicados em revistas de alto fator de impacto ou em normas técnicas reconhecidas.
- Discutir diretamente a eficácia ou os métodos de caracterização dos sistemas de sprinklers.

Artigos que não abordassem esses critérios ou que não apresentassem dados empíricos foram excluídos da revisão.

A análise dos artigos selecionados foi realizada com foco na identificação das metodologias utilizadas nos estudos, dos resultados obtidos e das lacunas de pesquisa identificadas. A caracterização dos métodos de pesquisa, como experimentos, simulações numéricas e análises teóricas, foi detalhada para entender a contribuição de cada estudo para o conhecimento sobre sistemas de sprinklers.

Modelo Metodológico

O modelo metodológico adotado para esta revisão é a abordagem qualitativa, que permite uma análise mais profunda e crítica das publicações selecionadas. Essa abordagem é fundamental para entender a complexidade dos sistemas de sprinklers e suas interações com diferentes fatores. As publicações foram agrupadas e analisadas com base em categorias como tipo de estudo, metodologia utilizada e resultados obtidos.

A tabela abaixo apresenta as referências utilizadas, classificadas por tipo de documento, autor e ano de publicação. Essa organização das referências permite uma visualização clara das contribuições acadêmicas relacionadas aos sistemas de sprinklers, facilitando a identificação de tendências e lacunas de pesquisa no campo:

Tabela 1: Referências utilizadas

Tipo de Documento	Autor(es)	Ano
Artigo Científico	ABDULRAHMAN, S. A. et al.	2021
Norma Técnica	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	2020
Artigo Científico	CABLÉ, A. et al.	2019
Artigo Científico	CRAIG, M.; YOUNAS, M.; ASIM, T.	2023
Artigo Científico	FRANK, K.; SPEARPOINT, M.; CHALLANDS, N.	2014
Artigo Científico	KHAN, S. et al.	2021
Artigo Científico	KIM, T.	2022
Artigo Científico	KIM, T.	2023
Artigo Científico	QI, X.-X. et al.	2014
Artigo Científico	SWAMYNATHAN, K.; KARTHIKEYAN, K.	2021

Fonte: os Autores (2024)

RESULTADOS E ANÁLISE

Curvas características de módulos fotovoltaicos

Em um sistema fotovoltaico, os geradores solares podem ser associados tanto em série como em paralelo, configurando os denominados arranjos fotovoltaicos. Quando associados, o sistema criado consegue fornecer os parâmetros elétricos desejados conforme o dimensionamento, parâmetros esses dificilmente alcançados com apenas um único módulo.

Nesse sentido, ganha relevância o estudo e análise das curvas características de corrente versus tensão (curva I-V) e das curvas de potência versus tensão (curva P-V) dos geradores fotovoltaicos. Através desses gráficos, são avaliados os dados elétricos do sistema de geração, como a máxima potência a ser gerada por um arranjo ou os respectivos valores de tensão e corrente elétrica que permitem a obtenção dessa máxima potência. Além disso, a análise das curvas características de um sistema possibilita identificar falhas no mesmo, como geradores parcialmente ou completamente sombreando, módulos danificados e outros tipos de defeitos na instalação.

A Figura 5 ilustra um arranjo fotovoltaico conectado à rede (on-grid) instalado no telhado de uma residência.

Fig. 5. Sistema fotovoltaico residencial on-grid.

Fonte: os Autores (2024)

A curva característica corrente versus tensão de um gerador ou sistema expressa a relação da irradiância solar com a corrente elétrica gerada. Essa representação matemática de extrema importância para a caracterização de sistemas de energia solar apresenta alguns pontos principais:

Tensão de circuito aberto (V_{oc})

Consiste na diferença de potencial que surge nos polos do arranjo ou gerador na ocorrência da incidência luminosa, quando entre os terminais há uma resistência ideal que tende ao infinito, ou seja, quando não há fluxo de carga entre os terminais.

Corrente de curto-circuito (I_{sc})

É a corrente elétrica que surge entre os polos do sistema na ocorrência da incidência luminosa, quando entre os terminais há uma resistência ideal que tende a zero, ou seja, quando há um curto-circuito entre os terminais.

Ponto de máxima potência (P_M)

Corresponde ao ponto de máxima potência que o sistema fotovoltaico pode proporcionar sob determinadas condições de temperatura e irradiância solar.

Corrente de máxima potência (I_M)

É a corrente elétrica do sistema que gera o ponto de máxima potência dele.

Tensão de máxima potência (V_M)

É a tensão associada ao ponto de máxima potência do sistema. A curva P-V é obtida a partir do produto entre a tensão e a corrente, apresentando a associação entre o valor de tensão de saída entre os terminais no gerador ou arranjo e a potência entregue pelo sistema. A Figura 6 ilustra essa relação:

Fig. 6. Curva I-V e curva P-V de um módulo de silício monocristalino com 36 células, 130W de potência e 12V de tensão nominal.

Fonte: os Autores (2024)

Responsável por indicar o quanto um gerador de fato se aproxima do seu funcionamento ideal, a partir da curva característica, o fator de forma é outro importante indicador das propriedades elétricas a ser analisado. As equações a seguir apresentam a formulação matemática para obtenção do parâmetro, estando seu valor associado ao formato da curva I-V, no qual um alto valor de fator de forma resulta em um formato mais retangular no gráfico. Esse indicador está diretamente relacionado à qualidade do gerador fotovoltaico.

$$FF = \frac{P_{max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$

$$FF = \frac{V_M \cdot I_M}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$

A Influência da temperatura e da irradiância na curva característica de um módulo fotovoltaico

A radiação solar incidente no sistema e a temperatura no local da instalação são dois dos fatores externos que influenciam diretamente a

curva característica do arranjo ou módulo e no próprio funcionamento de tal. A variação da temperatura ambiente associada à variação da temperatura de operação dos geradores fotovoltaicos relaciona-se à flutuação da tensão nos terminais. Valores mais altos de tensão nos terminais indicam temperaturas mais amenas, enquanto valores mais reduzidos de diferença de potencial estão associados a temperaturas mais elevadas.

A Figura 7 ilustra essa relação. Representado pela letra β , o coeficiente de variação da tensão de circuito aberto perante a variação da temperatura pode ser calculado a partir da razão apresentada na Equação 2. A corrente elétrica, por sua vez, não esboça muita variação diante dessas alterações na temperatura.

Fig. 8. Influência da irradiância solar na curva P-V sob temperatura constante.

Fonte: os Autores (2024)

Além dos mencionados, existem diversos outros fatores externos que afetam o desempenho do sistema fotovoltaico, como, por exemplo, a sujeidade, o sombreamento, condições climáticas, estações do ano, entre outros.

Princípio de funcionamento do traçador de curvas características

Os dispositivos traçadores de curvas características são equipamentos que visam a caracterização de sistemas, geradores e células fotovoltaicas, sendo capazes de gerar e reproduzir, mediante os dados de temperatura e irradiância solar, as curvas características deles.

Esses instrumentos possibilitam uma análise eficaz e veloz do sistema de geração solar.

O esquema de funcionamento desse instrumento de caracterização pode ser representado através de um diagrama de blocos composto pelos segmentos de aquisição e condicionamento de sinais, processamento e controle dos dados, sensores e um bloco de carga variável. A estrutura de blocos segue ilustrada na Fig. 9. Somam-se aos blocos mencionados os sensores responsáveis pela leitura das variáveis externas e a interface homem-máquina (IHM).

Fig. 9. Exemplo de esquemático de um traçador de curvas I-V.

Fonte: os Autores (2024)

Assim como a tensão, a potência elétrica gerada pelo sistema também sofre influência por fatores externos. Essa grandeza elétrica é diretamente influenciada pela variação da energia luminosa incidente sobre o sistema. A figura abaixo ilustra a relação entre a irradiância solar e a potência descrita.

No esquema exemplificado na imagem, o controle central do dispositivo é fundamentado em um microcontrolador que, por sua vez, tem como função a leitura e digitalização dos sinais provenientes dos sensores externos ao traçador, além de controlar os parâmetros elétricos da carga variável. A representação gráfica traçada pelo microcontrolador a partir dos dados adquiridos pode ser encaminhada para uma ampla gama de dispositivos, como computadores, smartphones ou outros instrumentos e aplicativos onde seria feita a visualização da curva.

Esses dispositivos traçadores de curvas características empregam diversas técnicas de rastreamento de pares I-V diferentes, sendo que a

exatidão da representação gráfica obtida não está diretamente ligada ao método empregado para caracterização, mas sim à qualidade do sistema de aquisição de dados empregado, o que justifica a maior parte dos custos do equipamento serem atribuídos a essa construção. A potência do sistema fotovoltaico é outro fator de grande relevância para a determinação do custo do dispositivo traçador de curvas. Dispositivos que adotam os métodos das cargas resistiva ou da carga eletrônica dificilmente são utilizados quando em sistemas com elevada potência de geração, justamente pelo elevado custo associado à dissipação da potência pela carga acoplada, o que inviabiliza a execução do projeto.

São diversos os modelos comerciais disponíveis no mercado com diferentes métodos de caracterização, todavia quase sempre possuindo um alto custo de aquisição. A praticidade desses dispositivos na manutenção e no monitoramento de sistemas fotovoltaicos já possui grande disseminação tanto no setor da energia solar como da instrumentação.

Métodos de caracterização de carga variável

Para tornar possível a caracterização de um gerador fotovoltaico, faz-se necessário que haja uma carga variável internamente ao dispositivo traçador que, a partir da variação de seu parâmetro elétrico em função do tempo, são coletados os pares I-V por parte do sistema de aquisição, possibilitando assim a obtenção dos pontos da curva característica. São várias as formas de carga variável possíveis de serem adotadas, como a carga resistiva, a carga capacitiva e a carga eletrônica, além da carga resistiva associada ao conversor C.C.-C.C. Os principais métodos de carga variável adotados por dispositivos traçadores seguem descritos em seguida.

Método da capacitância variável

Nessa formulação, associa-se um capacitor em paralelo ao painel fotovoltaico e, enquanto o capacitor é carregado, o circuito é deslocado do ponto de curto-circuito ao ponto de circuito aberto. A Fig. 10 ilustra a configuração desse método. Ao fechar a chave, o capacitor se comporta como um curto-circuito e, à medida que é carregado, a

corrente elétrica diminui e a tensão aumenta até alcançar o valor da tensão de circuito aberto do sistema. O dimensionamento do capacitor deve ser realizado conforme o valor da corrente de curto e do valor de tensão de circuito aberto. O cálculo da capacitância segue descrito na Eq. (3), onde T_{scan} caracteriza o tempo de carregamento do capacitor, dado em segundos.

Fig. 10. Método de caracterização pela carga capacitiva variável.

Fonte: os Autores (2024)

Método da carga eletrônica

Usualmente destinado a módulos ou sistemas fotovoltaicos com baixa potência de geração, a configuração desse método fundamenta-se na associação de uma carga eletrônica que dissipará a maior parte da potência gerada. A carga eletrônica, geralmente um transistor do tipo MOSFET, é integrada em paralelo ao gerador solar e opera em seus três modos de operação: ativa, zona de corte e saturação. Dentre suas vantagens, as que mais se destacam são o tamanho reduzido do circuito elétrico e a possibilidade de controle na velocidade de obtenção dos pares I-V.

Fig. 11. Representação da caracterização pelo método da carga eletrônica.

Fonte: os Autores (2024)

Ressalta-se que, para casos de sistemas de elevada potência, há a possibilidade de associar vários

transistores em paralelo para que a potência dissipada seja dividida entre esses.

Método do conversor C.C.-C.C.

Fundamentado em um circuito eletrônico equipado para converter uma tensão ou corrente contínua em outra tensão ou corrente contínua com um valor de amplitude diferente, podendo ou não inverter sua polaridade, os conversores C.C.-C.C. são comumente utilizados em sistemas de geração de energia solar para conversão de sinais de tensão na busca da máxima potência por meio do método MPPT, o Maximum Power Point Tracker. Essa configuração fundamenta-se em um instrumento de rastreamento dos pares I-V do sistema de geração que se dá a partir da emulação de uma resistência elétrica. O valor da resistência elétrica emulada pelo conversor é proporcional à razão cíclica aplicada ao mesmo.

As vantagens e desvantagens do método dependem da topologia do conversor C.C.-C.C. empregado no dispositivo. Abaixo seguem descritas as características das topologias mais comumente utilizadas nos modelos comerciais:

Conversor Buck

Nessa configuração, o conversor não tem a capacidade de emular impedâncias de valores inferiores à impedância da carga e, portanto, não consegue alcançar os pontos mais próximos da corrente de curto-circuito do sistema.

Conversor Boost

Apresentando um comportamento oposto à topologia Buck, essa configuração não permite a emulação de impedâncias com valores superiores à impedância da carga e, portanto, não alcança os pontos mais próximos da tensão de circuito aberto.

Conversor Buck-Boost

Apresentando como característica principal a corrente elétrica pulsada na entrada, essa topologia permite uma varredura completa de todos os pares I-V da curva característica.

Conversor SEPIC

Essa topologia possui duas características marcantes, sendo a primeira a não inversão da polaridade da tensão nos terminais de saída e a segunda a corrente elétrica contínua na entrada.

Fig. 12. Representação do método do conversor C.C.-C.C. com topologia SEPIC.

Fonte: os Autores (2024)

Método da resistência variável

Nesse método, associa-se uma carga resistiva variável ao gerador fotovoltaico e, no ato da variação da resistência, alteram-se também os valores de corrente elétrica e tensão nos terminais. A variação da diferença de potencial nos terminais do módulo ocorre de maneira proporcional à variação da resistência elétrica do potenciômetro, enquanto a variação da corrente elétrica se dá de forma inversamente proporcional à variação da resistência. Através dessa variação dos parâmetros elétricos, pode-se idealmente percorrer todos os pontos da curva característica. A Fig. 13 esboça a configuração desse método. Assim como no método da carga eletrônica, a maior limitação desse método ocorre na dissipação da potência do gerador pela carga resistiva. Além disso, há a necessidade de se alterar o valor da resistência do potenciômetro manualmente.

Fig. 13. Configuração do método da resistência variável.

Fonte: os Autores (2024)

CONCLUSÃO

A revisão da literatura sobre sistemas de sprinklers para supressão de incêndios revelou uma série de achados importantes. A norma ABNT NBR 10897:2020 fornece um guia abrangente para a instalação e manutenção de sistemas de sprinklers, enfatizando a importância de componentes compatíveis e inspeções periódicas. Estudos experimentais e simulações computacionais têm contribuído para um entendimento mais profundo da dinâmica de sprays de água, a interação com chamas e pluma de fogo, e a influência de variáveis como altura de instalação e design do defletor na distribuição do fluxo de água.

Além disso, a análise de dados de incidentes de incêndio destaca a necessidade de coleta e relatórios de dados mais precisos para avaliar a eficácia dos sistemas de sprinklers. Os resultados desta revisão se alinham com a literatura existente, que reconhece os sistemas de sprinklers como uma ferramenta vital na proteção contra incêndios. No entanto, divergências surgem na avaliação dos sistemas, onde estudos baseados em relatórios de incidentes indicam uma efetividade menor do que a comumente citada. A pesquisa também destaca a complexidade do comportamento do fogo e da fumaça sob a ação dos sprinklers, um aspecto que ainda requer investigação detalhada.

Os achados têm implicações significativas para a prática de design e implementação de sistemas de sprinklers. A necessidade de sistemas de sprinklers bem projetados e mantidos é clara, e a pesquisa sugere que a integração de sistemas de exaustão mecânica pode ser benéfica em grandes espaços. Teoricamente, os estudos contribuem para a modelagem mais precisa do comportamento do fogo e da interação com sistemas de supressão, o que pode informar a criação de normas e políticas mais efetivas. Além disso, a integração de novas tecnologias, como sensores inteligentes e sistemas de resposta automatizada, pode melhorar o desempenho e a resposta dos sistemas de sprinklers.

A revisão identificou lacunas na pesquisa, particularmente na compreensão da interação entre

os sprays de água dos sprinklers e a pluma de fogo em diferentes cenários de incêndio. A falta de dados padronizados sobre a eficácia dos sistemas de sprinklers em incidentes reais também é uma lacuna significativa, limitando a capacidade de avaliar e melhorar seu desempenho.

Recomenda-se que pesquisas futuras se concentrem no desenvolvimento de modelos mais precisos para simular a interação entre sprays de água e fogo, bem como em estudos que explorem a atuação dos sistemas de sprinklers em uma variedade de condições de incêndio. Além disso, é necessário um esforço colaborativo para a coleta e análise de dados de incidentes de incêndio para informar melhor as práticas de design e manutenção.

Em suma, os sistemas de sprinklers desempenham um papel crucial na supressão de incêndios e na proteção de vidas e propriedades. Esta revisão destacou a complexidade do design e da operação dos sistemas de sprinklers, bem como a necessidade de pesquisa contínua para otimização e aumento da segurança. A colaboração entre pesquisadores, engenheiros e profissionais da área é essencial para avançar no desenvolvimento de sistemas de sprinklers mais eficientes e adaptados às necessidades contemporâneas de segurança contra incêndios. A adoção de novas tecnologias e a melhoria contínua dos padrões de segurança podem salvar vidas e reduzir danos materiais em situações de incêndio, reforçando a relevância deste campo de estudo e a necessidade de sua constante evolução.

Portanto, conclui-se que os sistemas de sprinklers são uma parte integral da estratégia de segurança contra incêndios, com potencial para benefícios significativos quando bem projetados e mantidos. A pesquisa nesta área deve continuar a ser uma prioridade, visando aprimorar esses sistemas e, por conseguinte, aumentar a proteção contra os riscos de incêndio.

REFERÊNCIAS

ABDULRAHMAN, S. A. et al. A review on fire suppression by fire sprinklers. *Journal of Fire Sciences*, v. 39, n. 6, p. 512–551, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos—Requisitos.NBR 10897:2020, 2020.

CABLÉ, A. et al. Experimental and numerical study of sprinkler fire protection systems: Effect of initial pressure on system performance. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, v. 60, p. 76–86, 2019.

CRAIG, M.; YOUNAS, M.; ASIM, T. Hydrodynamic Characterisation of Fire Sprinkler System of a Passenger Railroad Car. *International Journal of COMADEM*, v. 26, n. 3, p. 15–23, 2023.

FRANK, K.; SPEARPOINT, M.; CHALLANDS, N. Uncertainty in Estimating the Fire Control Effectiveness of Sprinklers from New Zealand Fire Incident Reports. *Fire Technology*, v. 50, n. 3, p. 611–632, 2014.

KHAN, S. et al. Modelling and Analysis of Fire Sprinklers by Verifying Dynamic Fault Trees. 2021 10th Latin-American Symposium on Dependable Computing, LADC 2021-Proceedings.Anais...2021.

KIM, T. Resolving the initial spray structure of fire sprinklers with a volume-of-fluid modeling. *Fire Safety Journal*, 2022.

KIM, T. Factors affecting water flux distribution of fire sprinklers and effect of water flux uniformity on fire suppression characteristics. *Fire Safety Journal*, v. 138, 2023.

QI, X.-X. et al. Numericalsimulation study on characteristics of overflowing smoke under sprinkler spray. *Procedia Engineering.Anais*. 2014.

SWAMYNATHAN, K.; KARTHIKEYAN, K. Design and Implementation of Water Sprinkler System for Emergency Diesel Generator at Full Load in NuclearPower Plant. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C*, v. 102, n. 5, p. 1129–1135, 2021.